

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529134>
УДК 681.3

ПОЛИМОДЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА КАНАЛОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА БТС

Д.В. Моисеев,
д.т.н., проф., проф. кафедры информационных технологий и компьютерных
систем,
СевГУ,
г. Севастополь
Н.А. Моисеева,
нс

О.Д. Чужикова-Проскурнина,
инженер

Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН,
г. Севастополь

Аннотация: В работе предложен полимодельный комплекс поддержки принятия решений по показателям стоимости, времени, надёжности и криптостойкости, ориентированный для использования лиц, принимающих решения при решении задач проектирования, эксплуатации и использования каналов информационного обмена беспилотными транспортными средствами в рамках инфраструктуры «Умного города». В рамках данного направления получили дальнейшее развитие: методы исследования операций в нечёткой постановке с использованием вероятностных критериев оценивания; методы последовательной оптимизации в дискретных сетевых задачах оптимального распределения ресурсов; оптимизационно-имитационный подход; агентное имитационное моделирование.

Ключевые слова: агентно-имитационное моделирование, оптимизация, беспилотное транспортное средство, каналы информационного обмена умный город

POLYMODEL COMPLEX OF FUNCTIONAL PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF STRUCTURAL SYNTHESIS OF BTS INFORMATION EXCHANGE CHANNELS

D.V. Moiseev,

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of
Information Technologies and Computer Systems,
SevSU,

Sevastopol

N.A. Moiseeva,

Researcher

O.D. Chuzhikova-Proskurnina,

Engineer,

Institute of Biology of the Southern Seas named after A.O. Kovalevsky, Russian

Academy of Sciences,

Sevastopol

Annotation: The paper proposes a multi-model complex of decision-making support in terms of cost, time, reliability and cryptographic stability, aimed at the use of decision-makers in solving problems of designing, operating and using information exchange channels for unmanned vehicles within the framework of the "Smart City" infrastructure. Within the framework of this direction, the following methods have been further developed: methods for investigating operations in a fuzzy formulation using probabilistic evaluation criteria; methods of sequential optimization in discrete network problems of optimal resource allocation; optimization-simulation approach; agent-based simulation.

Keywords: agent-based simulation, optimization, unmanned vehicle, smart city information exchange channels

В области принятия решений существуют классические модели и схемы на основе критериев Бартлетта, Лапласа и других. Общая типовая схема принятия решений состоит в использовании оценочной матрицы, построенной на элементах декартового произведения неопределённых внешних требований (v , α , ρ , ω) и вариантами альтернативных решений (С, Р, Т, Q). Общий вид оценочной матрицы, представленный в таблице 1.

Таблица 1 – Общий вид структуры оценочной матрицы принятия решений на основе полимодельного комплекса

«С, Р, Т, Q»	v, поступления			α, интенсивность возмущений			ρ, интенсивность использования			ω, уровень реактивности		
	v ₁	v ₂	v ₃	α ₁	α ₂	α ₃	ρ ₁	ρ ₂	ρ ₃	ω ₁	ω ₂	ω ₃
«С ₁ , Р ₁ , Т ₁ »	x ₁₁	x ₁₂	x ₁₃	x ₁₁	x ₁₂	x ₁₃	x ₁₁	x ₁₂	x ₁₃	x ₁₁	x ₁₂	x ₁₃

«С, Р, Т, Q»	v, поступления			α, интенсивность возмущений			ρ, интенсивность использования			ω, уровень реактивности		
	v ₁	v ₂	v ₃	α ₁	α ₂	α ₃	ρ ₁	ρ ₂	ρ ₃	ω ₁	ω ₂	ω ₃
Q ₁ »												
«С ₂ , Р ₂ , Т ₂ , Q ₂ »	x ₂₁	x ₂₂	x ₂₃	x ₂₁	x ₂₂	x ₂₃	x ₂₁	x ₂₂	x ₂₃	x ₂₁	x ₂₂	x ₂₃
...		
«С _n , Р _n , Т _n , Q _n »	x _{n1}	x _{n2}	x _{n3}	x _{n1}	x _{n2}	x _{n3}	x _{n1}	x _{n2}	x _{n3}	x _{n1}	x _{n2}	x _{n3}

В таблице 1 для конкретизации в качестве неизвестных характеристик внешних воздействий использованы три уровня показателей интенсивности (v) поступления исходных требований к КИО, интенсивности (α) несанкционированных возмущений, интенсивности (ρ) использования КИО в данный операционный период времени, требуемый уровень реактивности (ω – показатель времени доступа к КИО).

Как известно, наибольшую сложность при реализации конкретных СППР представляет собой нахождение элементов оценочной матрицы. В предлагаемом варианте эта проблема разрешается естественным способом на основе решений, полученных с использованием полимодального комплекса. Эти решения позволяют найти значения частных критериев и сформировать картежи альтернативных вариантов реализации КИО: «С, Р, Т, Q».

Применение известных классических критериев часто приводит к тому, что использование различных критериев плохо согласуются. Это не позволяет в достаточной степени ЛПР оценить все риски от последствий принимаемых решений и, тем самым, обосновать использование тех или иных вариантов реализации КИО [1-8]. Для того чтобы поддержать процесс принятия решений экспертом далее предлагается геометрическая интерпретация схемы принятия решений и сравнения вариантов систем. При этом возможны две принципиально различные ситуации:

- множество опорных решений содержит абсолютно сравнимые варианты КИО по всем критериям;
- в опорное множество входят несравнимые варианты КИО.

С использованием геометрической интерпретации рассматриваются проекции четырехмерного критериального пространства на двумерную

декартовую плоскость $СРТQO$ с взаимно перпендикулярными осями (рис. 1), причём оси Q и P рассматриваются с отрицательным знаком, поскольку для них решается задача на максимизацию. Очевидно, что идеальной системе соответствует точка, находящаяся в начале координат. Если выполнить центрирование переменных критериального пространства с последующей нормализацией критериев, то в качестве области принимаемых решений получим единичный квадрат, где все возможные решения будут отображаться точками, лежащими внутри этого квадрата. Точки этого квадрата образуют множество R_d . Внутренние квадраты, содержащиеся последовательно один в другом, соответствуют множествам R_m , R_e , R_{opt} .

Среди всех допустимых решений есть доступные решения, которые лежат внутри этого квадрата. В нём можно выделить область удовлетворительных решений, эффективных решений и оптимальных решений. Причем при полном сравнении систем наблюдается строгое включение области высшего уровня в области низшего уровня.

Рисунок 1 – Геометрическая интерпретация областей R_d , R_m , R_e , R_{opt} принятия решений по выбору варианта реализации КИО

Где вариант 2 предпочтительнее варианта 1, но вариант 3 предпочтительнее варианта 2 по одному признаку и менее предпочтительно по другому признаку.

На рисунке 1 точки "1" и "2" соответствуют полностью сравнимым вариантам систем, причём система "2" имеет неоспоримое преимущество, так как точки, ей соответствующие, менее удалены от начала координат в обоих оценочных квадрантах. В то же время системы "2" и "3" несравнимы, и эти варианты должны входить во множество парето-эффективных решений, требующих дальнейшего экспертного анализа.

Аналогичные задачи можно сформулировать для САПР сетей передач информации.

Заключение. Предложен полимодельный комплекс поддержки принятия решений по показателям стоимости, времени, надёжности и криптостойкости, ориентированный для использования ЛПР при решении задач проектирования, эксплуатации и использования КИО БТС в рамках инфраструктуры «Умного города».

1. Предлагаемые модели структурно представляют собой задачи дискретной оптимизации многоиндексной структуры, решение которых в общем случае требует создания специальных методов и информационных технологий.

2. Комплекс моделей является базовым и может быть дополнен по составу как информационного описания входного факторного пространства, так и выходного – критериального.

3. Выполнена геометрическая интерпретация использования полимодального комплекса для поддержки принимаемых ЛПР решений.

На основе концептуального описания, мультиагентной модели, разработан и исследован комплекс моделей обеспечения гарантированного уровня информационного обмена по каналам связи БТС-ДЦ критической инфраструктуры «умный город» в следующих направлениях: модель минимизации временных потерь, связанных с обеспечением информационного обмена (обеспечение критичности информационного обмена в различных ситуациях); модель максимизации надёжностных функций обеспечения информационного объёма; модель максимизации показателей помехозащищённости и криптостойкости передаваемых сообщений (гарантийная достоверность и конфиденциальность передаваемых по информационным каналам данных в условиях дестабилизирующих воздействий естественного и искусственного характера); модель минимизации стоимостных показателей КИО между БТС и ДЦ. В рамках данного направления получили дальнейшее развитие: методы исследования операций в нечёткой постановке с использованием вероятностных критериев оценивания; методы последовательной оптимизации в дискретных сетевых задачах оптимального распределения ресурсов; оптимизационно-имитационный подход; агентное имитационное моделирование.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 19-29-06023/20).

Список литературы

[1] Moiseev D.V. Intelligent decision – making support on the level of encryption of information transmitted in the UMV information exchange channels.

/ D.V. Moiseev, A.V. Skatkov, A.A. Bryukhovetskiy. – 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 734 012086 <https://doi.org/10.1088/1757-899X/734/1/012086>.

[2] Skatkov A.V. Adaptive vulnerability detection model for unmanned vehicles drugs based on artificial immune systems. / A.V. Skatkov, A.A. Bryukhovetskiy, D.V. Moiseev. – 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 734 012028. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/734/1/012028>.

[3] Deb A. Power Electronic Systems: Walsh Analysis with MATLAB. / A. Deb, S. Ghosh. – Boca Raton, Florida, USA: CRC Press, Taylor&Francis Group, 2014.

[4] Zepernick H. Pseudo Random Signal Processing: Theory and Application. Chichester. / H. Zepernick, A. Finger. – United Kingdom: John Wiley & Sons, 2005.

[5] Макаренко С.И. Перспективы и проблемные вопросы развития сетей связи специального назначения. // Системы управления, связи и безопасности. – 2017. № 2. 18-68 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://sccs.intelgr.com/archive/2017-02/02-Makarenko.pdf>. (дата обращения: 20.06.2021).

[6] Лосев Е.Ф. Оптимизация управленческих задач технического обеспечения флота с помощью логистических систем. / Е.Ф. Лосев, Э.И. Мухитов. // Военная мысль. – 2008. № 8. 53-58с.

[7] Скатков А.В. Оценивание эффективности тактики многоэтапных спецопераций с безусловным временным регламентом. / А.В. Скатков, В.А. Крамарь, А.И. Харланов. // Сборник научных трудов Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова и материалов 1-й научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского, специального вооружения и морской техники». Выпуск 2(6). – Севастополь: ЧВВМУ им. П.С. Нахимова.

[8] Скатков А.В. Многокритериальная оптимизация живучести информационных систем. / А.В. Скатков, Д.В. Моисеев. // Сборник научных трудов Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова. Выпуск 4(11). – Севастополь: ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, 2018.

Bibliography (Transliterated)

[1] Moiseev D.V. Intelligent decision – making support on the level of encryption of information transmitted in the UMV information exchange channels. / D.V. Moiseev, A.V. Skatkov, A.A. Bryukhovetskiy. – 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 734 012086 <https://doi.org/10.1088/1757-899X/734/1/012086>.

[2] Skatkov A.V. Adaptive vulnerability detection model for unmanned vehicles drugs based on artificial immune systems. / A.V. Skatkov, A.A.

Bryukhovetskiy, D.V. Moiseev. – 2020 IOP Conf. Ser. : Mater. Sci. Eng. 734 012028. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/734/1/012028>.

[3] Deb A. Power Electronic Systems: Walsh Analysis with MATLAB. / A. Deb, S. Ghosh. – Boca Raton, Florida, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014.

[4] Zepernick H. Pseudo Random Signal Processing: Theory and Application. Chichester. / H. Zepernick, A. Finger. – United Kingdom: John Wiley & Sons, 2005.

[5] Makarenko S.I. Prospects and problematic issues of the development of special-purpose communication networks. // Control, communication and security systems. – 2017. No. 2. 18-68 p. [Electronic resource]. – URL: <http://scs.intelgr.com/archive/2017-02/02-Makarenko.pdf>. (date of access: 20.06.2021).

[6] Losev E.F. Optimization of management tasks for technical support of the fleet using logistics systems. / E.F. Losev, E.I. Mukhitov. // Military thought. – 2008. No. 8. 53-58s.

[7] Skatkov A.V. Evaluation of the effectiveness of the tactics of multistage special operations with an unconditional time schedule. / A.V. Skatkov, V.A. Kramar, A.I. Harlanov. // Collection of scientific papers of the Black Sea Higher Naval School named after P.S. Nakhimov and materials of the 1st scientific-practical conference "Actual problems of the development and operation of rocket-artillery, special weapons and naval equipment." Issue 2 (6). – Sevastopol: ChVVMU them. P.S. Nakhimov.

[8] Skatkov A.V. Multi-criteria optimization of information systems survivability. / A.V. Skatkov, D.V. Moiseev. // Collection of scientific papers of the Black Sea Higher Naval School named after P.S. Issue 4 (11). – Sevastopol: ChVVMU them. P.S. Nakhimov, 2018.

© Д.В. Моисеев, Н.А. Моисеева, О.Д. Чужикова-Проскурнина, 2021

Поступила в редакцию 29.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Моисеев Д.В., Моисеева Н.А., Чужикова-Проскурнина О.Д. Полимодельный комплекс функциональных задач оптимизации структурного синтеза каналов информационного обмена БТС // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 284-290. URL: <https://ip-journal.ru/>